

SERIES - A

ISSUE №1 2023

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

ISSN: 2181-4279

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

ИЗЗАТИЛЛАЕВ ОТАБЕК ОЛИМЖОНОВИЧ

заведующий отделом Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
по работе с международными рейтингами и индексами
o.izzatillayev@gmail.com, +998974622923

ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: ВЗГЛЯД НА СОСТОЯНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ С ПРИЗМЫ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ

DOI: 10.5281/zenodo.7657660

Аннотация: Предметом исследования является одна из составляющих Индекса человеческого капитала и Индекса человеческого развития – образование. Цель исследования заключается в проведении анализа состояния инвестирования в образование с точки зрения рейтинговой оценки позиций Узбекистана в международных индексах. В статье рассмотрены основные меры по увеличению охвата образованием, принятые государством в рамках Стратегии действий в период с 2017 по 2021 годы. В данной работе использовался метод сравнительного анализа и сопоставления. Результаты работы могут быть использованы при разработке национального индекса образования, принятии стратегических задач в области образования.

Ключевые слова: Индекс человеческого капитала, Индекс человеческого развития, инвестиция, образование, бюджет.

ВВЕДЕНИЕ

История показывает, что человеческий капитал всегда являлся наиболее ценным ресурсом общества. Формирование человеческого капитала происходит в течение всей человеческой жизни, в результате которого человек достигает своего наивысшего потенциала.

Инвестиции в людей путем обеспечения качественного образования, здравоохранения и создания рабочих мест способствуют развитию человеческого капитала. Считается признанными вложениями в человеческий капитал лишь те инвестиции в людей, которые экономически необходимы и нравственно оправданы обществом.

В данной статье речь пойдет об инвестициях в образование, которое является ключевым элементом человеческого капитала, вследствие чего человек приобретает знания и умения, увеличивая объем и повышая эффективность человеческого капитала.

В свою очередь эффективность объема и качества инвестиций в человеческий капитал требует проведения системной оценки и анализа. Существует

множество инструментов оценки и анализа, одной из которых являются рейтинговые оценки. Соответственно, рейтинги также разделяются на различные категории, например, рейтинг образовательных учреждений (школ и вузов), рейтинг качества образования, рейтинг студентов, педагогов, рейтинг научного потенциала и т.д.

В статье основной акцент делается на результаты образовательного компонента Индекса человеческого капитала Всемирного банка и Индекса человеческого развития Программы развития ООН, раскрываются позиции Узбекистана в них.

Следует отметить, что данные рейтинги, на основе комбинированных показателей, позволяют получить по компоненту образования представление об уровне развития человеческого капитала в Узбекистане. В свою очередь, показатели стран мотивируют государства принимать соответствующие меры для улучшения своих показателей, что в конечном итоге, положительно отражается на качестве образовательного процесса.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ

Внимание к проблемам формирова-

ния и развития человеческого капитала было обращено во второй половине XX века [1, 80]. Понятие и взгляды человеческого капитала можно найти в трудах У. Петти, А.Смита, К.Маркса, Т.Шульца, Г.Беккера, позднее значительный вклад в развитие человеческого капитала внесли Й.Бен-Порат, М.Блауг, Э.Денисон, Дж.Кендрик, Ф.Махлуп, Г.Псахаропулос, Л.Туроу и др. [2, 50]. Среди отечественных исследователей следует отметить К.Абдурахмонова, А.Улмасова, А.Вохобова, М.Саидова, И.Бакиевой, М.Пардаева, Б.Абдукаримова, К.Саидова, М.Мухаммедова, Д.Аслановой, Р.Сейтмурадова и С.Исхаковой [3, 2]. Однако, вопрос трактовки дефиниции «человеческого капитала» является предметом дискуссии и в экспертном и научном сообществе по этому поводу все еще нет единства.

Инвестиции в человеческий капитал – это затраты, произведенные в целях будущего увеличения производительности труда работников и способствующие росту будущих доходов как отдельных носителей капитала, так и общества в целом [4, 93].

К.Макконнелл и С.Брю выделяют три основных вида инвестиций в человеческий капитал:

первое, расходы на образование (общее, специальное, формальное, неформальное образование и т.д.), которое является основным видом инвестиций в человеческий капитал;

второе, расходы на здравоохранение (от профилактики заболеваний до улучшения жилищных условий), способствующего удлинению продолжительности жизни, повышению работоспособности и производительности труда;

третье, расходы на мобильность (миграция рабочих), позволяющая перемещению рабочей силы туда, где труд лучше оплачивается [5, 400].

Действительно, образование занимает центральное место и играет ключевую роль в процессе инвестиций в челове-

ский капитал, поскольку именно образование формирует рабочую силу, которая становится более квалифицированной и более производительной.

В процессе исследования использовались методы сравнительного анализа и сопоставления.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В последнее время, среди общественности, научного сообщества и политических кругов все больше интерес вызывают результаты рейтинговой оценки экономического и социального прогресса стран мира.

Основными источниками изучения и анализа прогресса развития человеческого капитала служат Индекс человеческого капитала Всемирного банка и Индекс человеческого развития Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

Индекс человеческого капитала Всемирного банка измеряет объем человеческого капитала, который ребенок, родившийся сегодня, может получить к 18 годам. Он отражает производительность следующего поколения работников по сравнению с эталоном полного образования и полного здоровья [6]. Индекс включает в себя три компонента: выживаемость, ожидаемая продолжительность обучения в школе, скорректированная на результаты обучения и состояние здоровья [7].

Согласно последнему отчету, Индекс человеческого капитала Узбекистана в 2020 году оценен в 62%, что способствовало занять 57-е место среди 174 государств мира и 5-е место среди стран СНГ. Это означает, что родившийся в 2020 году ребенок может развить свою потенциальную производительность в качестве будущего работника до 62% при условии получения полного образования и полноценного здоровья [8, 41].

Как правило, инвестирование в образование детей начинается с дошкольного возраста. В этом плане, начиная с 2017 года правительство Узбекистана стало

уделять особое внимание расширению охвата детей дошкольным образованием.

В 2017 году лишь 29% детей в возрасте 3-7 лет числились в дошкольных образовательных учреждениях, в то время как в Казахстане этот показатель составлял 60%, а в России 85% [9, 29]. Низкий уровень охвата детей дошкольным образованием свидетельствуют и результаты Индекса человеческого капитала, согласно которому в 2020 году коэффициент охвата дошкольным образованием составлял 41%, что ниже, чем в среднем по региону (Европа и Центральная Азия) и по группе доходов (45 государств) [6].

В результате принятых мер в рамках Стратегии действий в период с 2017 по 2021 годы в стране создано более 21 тысячи новых дошкольных образовательных учреждений, а охват детей дошкольным образованием увеличился до 67% [10]. За счет увеличения количества государственных и негосударственных дошкольных образовательных учреждений к 2026 году планируется увеличить уровень охвата дошкольным образованием до не менее 80%, а уровень охвата системой дошкольной подготовки детей в возрасте 6 лет до 100%. В целях развития системы негосударственного образования и увеличения охвата детей дошкольным и средним образованием с 1 апреля 2022 года платежи родителей, дети которых посещают негосударственные дошкольные образовательные организации и школы освобождены от подоходного налога до 3 миллионов сумов в месяц [11]. Все эти результаты, несомненно, позволят улучшить показатели республики не только в Индексе человеческого развития Всемирного банка, но и в других международных рейтингах, измеряющих коэффициент охвата детей дошкольным образованием.

Несмотря на это, в индикаторах охвата школьным образованием показатели Узбекистана относительно высокие. В частности, по состоянию на 2020 год уровень

завершения начальной школы (1-4 классы) составляет 106%, что выше, чем в среднем по региону (98%) и по группе доходов (89%). Общий охват средним образованием (5-9 классы) составляет 97%, что ниже, чем в среднем по региону (107%) и выше, чем в среднем по группе доходов (70%). Процент завершения средней школы (10-11 классы) составляет 98%, что соответствует среднему показателю по региону (98%) и выше, чем в среднем по группе доходов (70%) [6].

Действительно, за последние шесть лет построено около 200 новых школ, реконструировано и полностью оснащено свыше 3 тысяч действующих школ. В целях приведения системы среднего образования в соответствие с современными требованиями на реализацию программы обновления учебников средних общеобразовательных учреждений из Государственного бюджета в 2022 году выделено 605 млрд сумов. До конца 2026 года ожидается увеличение количества ученических мест до 6,4 миллиона [11].

Согласно Индексу человеческого капитала общий коэффициент охвата высшим образованием составляет 16%, что ниже, чем в среднем по региону (69%) и по группе доходов (24%).

В другом отчете Всемирного банка охват высшим образованием в Узбекистане оценивается самым низким показателем в регионе Европы и Центральной Азии [9, 15].

Следует отметить в период 2017 по 2021 годы создано 82 новых университета и института, в том числе 23 зарубежных вуза, в результате их общее количество достигло 159. Уровень охвата выпускников школ высшим образованием вырос с 9% до 28%. В ближайшие пять лет ожидается довести уровень охвата высшим образованием до 50% [10], а показателя приема минимум до 250 тысяч [11].

Важное значение в исследовании проблематику человеческого капитала имеет также Индекс человеческого развития ПРООН.

Индекс человеческого развития измеряет достижения страны с точки зрения состояния здоровья, получения образования и фактического дохода её граждан [12], ранжируя страны по четырем категориям (самый высокий, высокий, средний и низкий уровень человеческого развития) [13, 11]. В 2010 году Индекс был усовершенствован, в результате чего в дополнение к используемым индикаторам введены три новых индикатора: Индекс человеческого развития, скорректированный с учетом социально-экономического неравенства, Индекс гендерного неравенства и Индекс многомерной бедности [7], которые являются целевыми показателями ЦУР.

Исходя из объекта нашего исследования более детально остановимся на индексах образования.

Таким образом, Индекс образования является одним из направлений Индекса человеческого развития и оценивает доступность к образованию, измеряемой средней ожидаемой продолжительностью обучения детей школьного возраста и средней продолжительностью обучения взрослого населения.

Согласно последнему отчету Индекса человеческого развития за 2022 год, Узбекистан занял 101-е место среди 191 государств мира и 8-е место среди стран СНГ, со значением 0.727, что позволило ему войти в группу стран с высоким уровнем человеческого развития [13, 273]. За последние 20 лет стране удалось повысить свой рейтинг на 11 позиций с 0.607 по 0.727 [13, 278]. А в Индексе образования страна заняла 80-е место со значениями 12.5 в индикаторе ожидаемой продолжительности обучения и 11.9 – средней продолжительности обучения [13, 273].

Индикатор определения уровня охвата школьным образованием была сформирована в целях оказания влияния на стран в предотвращении эксплуатации детей и не представляет собой способ выявления способностей учащихся ре-

шать сложные проблемы и рассуждать, что является одним из ключевых требований к производительности труда [14]. В этой связи результаты Индекса образования невозможно использовать для характеристики качества образования. В контексте повышения качества образования способности учащихся применять на практике полученные в процессе образования знания и навыки имеют важное значение.

Справедливости ради следует отметить, что согласно данным Всемирного банка, несмотря на то что охват начальным и средним образованием в Узбекистане составляет стопроцентный показатель, в стране все еще имеются проблемы повышения его качества, особенно в сельских школах [9, 29].

На сегодняшний день образовательная система нашей страны финансируется, в основном, за счет Государственного бюджета. Бюджетные инвестиции в образование играют важную роль в формировании показателей в Индексе человеческого капитала и Индексе человеческого развития республики и экономики страны.

За последние годы наблюдается тенденция ежегодного увеличения государственных расходов на образование. Так, если в 2019 году государственные расходы на образование составлял 4,6% от ВВП [9, 116], то этот показатель в 2022 году достиг 5,6% [15]. Учитывая, что более половины этих средств расходуются на оплату труда преподавательского состава, следует принять меры по обеспечению прямого воздействия данных инвестиций на обучаемых.

Как показывает мировой опыт, система образования может хорошо функционировать и развиваться, а также создавать условия для обеспеченности всего населения общим средним образованием при условии удельного веса расходов в данной сфере не ниже 5–7 % от ВВП (учитывая при этом особенности конкретного государства) [16, 243].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, можно сказать, что в настоящее время по человеческому капиталу и образовательным показателям Узбекистан формально находится на среднем уровне в регионе Европы и Центральной Азии. Однако, требуется осуществление кардинальных реформ повышения качества образования как за счет увеличения дополнительного финансирования, так и за счет решения институциональных и организационных задач.

В качестве основных направлений дальнейшего исследования проблемы инвестиций в человеческий капитал в контексте развития системы и повышения качества образования можно выделить следующие.

Во-первых, требуется значительное увеличение бюджетных инвестиций в образование в ближайшие три года, подняв на 7% от ВВП, при этом, приняв необходимые меры прямого воздействия выделяемых инвестиций на обучаемых.

Во-вторых, Индекс образования ПРООН является величиной, больше связанной с социальными аспектами, нежели со знаниями и умениями ученика, что ставит перед авторами индекса необходимость пересмотра с учетом включения в него индикаторов, измеряющих качество получения образования и его применения школьниками на практике.

В-третьих, отсутствие единого национального индекса, измеряющего все виды образования, начиная от дошкольного и заканчивая внешкольным образованием, не позволяет комплексно оценить систему и качество образования в стране.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. [Каппушева А. Проблемы развития человеческого капитала регионов Северо-Кавказского федерального округа. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика, Экология, 2016, изд. 1\(34\), С. 80. DOI: <http://dx.doi.org/10.15688/jvolsu3.2016.1.8>](#)
2. [Драганчук Л.С. Образование и развитие человеческого капитала в России.](#)

[Проблемы современной экономики, 2011, №1, С. 50](#)

3. [Хусенов С.У. “Инсон капитали” ва у билан боғлиқ тушунчаларнинг назарий таҳлили. Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар, 2016, №5, 2 б.](#)

4. [Муравьева К.Н. Инвестиции в человеческий капитал. Управленческое консультирование, 2013, №1, С. 93](#)

5. [Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: в 2 т. – М.: Республика, 1992, Т. 2, С. 400](#)

6. Human capital country brief. Uzbekistan. Region: Europe and Central Asia. October 2022. URL: <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/7c9b64c34a8833378194a026ebe4e247-0140022022/related/HCI-AM22-UZB.pdf> (Дата обращения 15.02.2023)

7. [«Центр гуманитарных исследований» // Гуманитарный портал.](#) (Дата обращения 14.02.2023)

8. [World Bank. 2021. The Human Capital Index 2020 Update: Human Capital in the Time of COVID-19. Washington, DC: World Bank, p. 41. DOI:10.1596/978-1-4648-1552-2.](#)

9. [Всемирный банк. На пути к процветающему и инклюзивному будущему. Узбекистан: Вторая систематическая диагностика страны, 2022, С. 29.](#)

10. [Мирзиёев Ш.М. Мы активизируем усилия по созданию комфортных и привлекательных условий для инвесторов // Из выступления на открытии первого Ташкентского международного инвестиционного форума.](#) (Дата обращения 10.02.2023)

11. [Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 – 2026 годы» от 28.01.2022 г. № УР-60 // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан.](#) (Дата обращения 12.02.2023)

12. [Доклад о человеческом развитии ПРООН.](#) URL: <https://hdr.undp.org/about/human-development> (Дата обращения 09.02.2023)

13. [Human Development Report](#)

[2021/2022. Uncertain times, unsettled lives Shaping our future in a transforming world. United Nations Development Programme \(UNDP\), NY, 2022, p. 11.](#)

14. [Grisolia, Giulia, Umberto, Lucia, Torchio, Marco Filippo. Sustainable Development and Workers Ability: Considerations on the Education Index in the Human Development Index. Sustainability, Basel – T. 14, Ed. 14 \(2022\): 8372. DOI:10.3390/su14148372](#)

15. [Закон Республики Узбекистан «О государственном бюджете Республики](#)

[Узбекистан на 2022 год» от 30 декабря 2021 года №ЗРУ-742 // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан.](#) (Дата обращения 11.02.2023)

16. Петрова Т.А. Возможности формирования человеческого капитала государства. Бизнес. Образование. Право, 2019, №1 (46.), С. 243

OTABEK OLIMJONOVICH IZZATILLAEV

Head of Department of the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan for work with international ratings and indices
o.izzatillayev@gmail.com, +998974622923

INVESTING IN HUMAN CAPITAL: A VIEW OF THE STATE OF EDUCATION IN UZBEKISTAN FROM THE RANKING PRISM

Annotation: The subject of the study is an education – one of the components of the Human Capital Index and the Human Development Index. The purpose of the study is to analyze the state of investment in education in terms of view of the rating assessment of Uzbekistan's positions in international indices. The main measures to increase education enrollment, adopted by the state within the framework of the Action Strategy during the period from 2017 to 2021, are discussed in the article. It was used to the method of comparative analysis and comparison in this work. The results of the work can be used in the development of a national education index and the adoption of strategic objectives in the field of education.

Keywords: The Human capital index, The Human development index, investment, education, budget.

OTABEK OLIMJONOVICH IZZATILLAYEV

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining Xalqaro reyting va indekslar bilan ishlash bo'limi mudiri
o.izzatillayev@gmail.com, +998974622923

INSON KAPITALIGA SARMOYA KIRITISH: O'ZBEKISTONDA TA'LIM HOLATIGA REYTING BAHOLASH NUQTAI NAZARIDAN QARASH

Annotatsiya: Inson kapitali hamda Inson kamoloti indekslarining tarkibiy qismi bo'lmish ta'lim mazkur tadqiqotning predmeti hisoblanadi. Tadqiqotning maqsadi ta'limga yo'naltirilayotgan sarmoyalarni O'zbekistonning xalqaro indekslardagi o'rnini reyting baholash nuqtai nazaridan tahlil qilishdan iborat. Maqolada 2017-2021 yillar davomida Harakatlar strategiyasi doirasida ta'lim qamrovini oshirish bo'yicha davlat tomonidan amalga oshirilgan asosiy chora-tadbirlar muhokama qilinadi. Mazkur maqolada qiyosiy tahlil va taqqoslash usulidan foydalanilgan. Ushbu tadqiqot natijalaridan milliy ta'lim indeksini ishlab chiqishda hamda ta'lim sohasida strategik vazifalarni ishlab chiqishda foydalanish mumkin.

Kalif so'zlari: Inson kapitali indeksi, Inson kamoloti indeksi, sarmoya, ta'lim, budget.